

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 631.15:528.8

JER RESURLARIN MONITORING ETIWDE GIS HÁM ARALIQTAN ZONDLAW TEXNOLOGIYALARINAN PAYDALANIW

Shaudirbayeva Jarxinay Kambul qizi,

Qaraqalpog‘iston awil xojalığı hám agrotexnologiyalar institute magistranti

shawdirbaevajarxinay@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435695>

Annotaciya. *Bul maqolada Aralboyi regionidagi suwǵarmali jerlerdiń meliorativlik jaǵdayın Geografıyalıq informaciya sistemaları (GIS) hám jerdi aralıqtan zondlaw (RS) texnologiyaları járdeminde monitoring etiw máseleleri keń túrde talqılanadı. Izertlew dawamında zamanagóy Sentinel-2 jasalma joldas maǵlıwmatları tiykarında jerlerdiń shorlanıw dárejesin operativ aniqlaw hám vegetaciya indekslerin (NDVI) analizlew usılları kórsetip ótilgen. Maqala natıyjeleri awil xojalığı jerlerin basqarıwda cıfrlı texnologiyalardıń áhmiyetin tastıyıqlaydı.*

Gilt sózler: *GIS, aralıqtan zondlaw, monitoring, jer resursları, Aralboyi, NDVI, ArcGIS, Sentinel-2, jer degradaciyası, cıfrlı kartografiya.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Orolbo‘yi mintaqasidagi sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini Geografik axborot tizimlari (GIS) va masofadan zondlash (RS) texnologiyalari yordamida monitoring qilish masalalari keng tahlil qilingan. Tadqiqot davomida zamonaviy Sentinel-2 sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlari asosida yerlarning sho‘rlanish darajasini operativ aniqlash va vegetatsiya indekslarini (NDVI) tahlil qilish usullari ko‘rsatib o‘tilgan. Maqola natijalari qishloq xo‘jaligi yerlarini boshqarishda raqamli texnologiyalarning ahamiyatini tasdiqlaydi.*

Kalit so‘zlar: *GIS, masofadan zondlash, monitoring, yer resurslari, Orolbo‘yi, NDVI, ArcGIS, Sentinel-2, yer degradatsiyasi, raqamli kartografiya.*

Аннотация. *В данной статье представлен комплексный анализ мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель Приаралья с использованием технологий географических информационных систем (ГИС) и дистанционного зондирования (ДЗЗ). В ходе исследования на основе современных данных спутника Sentinel-2 были продемонстрированы методы оперативного определения степени засоления земель и анализа вегетационных индексов (NDVI). Результаты исследования подтверждают важность цифровых технологий в управлении сельскохозяйственными угодьями.*

Ключевые слова: *ГИС, дистанционное зондирование, мониторинг, земельные ресурсы, Приаралье, NDVI, ArcGIS, Sentinel-2, деградация земель, цифровая картография.*

Abstract. *This article provides a comprehensive analysis of monitoring the reclamation state of irrigated lands in the Aral Sea region using Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) technologies. During the research, methods for operative determination of soil salinity levels and analysis of vegetation indices (NDVI) based on modern Sentinel-2 satellite data are demonstrated. The results of the article confirm the importance of digital technologies in agricultural land management.*

Keywords: *GIS, Remote Sensing, monitoring, land resources, Aral Sea region, NDVI, ArcGIS, Sentinel-2, land degradation, digital mapping.*

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Kirisiw. Búgingi kúnde global iqlim ózgerisi hám suw resurslarınıń jetispewshiligi dúnya júzi boyınsha, ásirese Aralboyı regionında awıl xojalıǵı jerleriniń ónimdarlıǵına kerı tásir kórsetpekte. Aralboyı regionı óziniń quramalı gidrogeologiyalıq sharayatı, topıraqtıń shorlanıwı hám suw tanqıslıǵı menen ajralıp turadı. Usıday sharayatta jer resurslarınan aqılǵa muwapıq paydalanıw hám olardıń jaǵdayın turaqlı monitoring qılıp barıw mámleketimizdiń azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlewde strategiyalıq áhmiyetke iye. Dástúriy monitoring usılları, yaǵnıy dala sharayatında topıraq úlgerin alıw hám laboratoriya analizlerin ótkeriw úlken maydanlardı qamtıp alıwda júdá kóp waqıt, qarji hám jumıs kúshin talap etedi. Zamanagóy Geografiyalıq informaciya sistemaları (GIS) hám jerdi aralıqtan zondlaw (RS) texnologiyaları bul máselelerdi sheshiwdiń eń nátiyjeli jolı bolıp tabıladı. Bul texnologiyalar jerdiń jaǵdayın real waqıt rejiminde gúzetiw, degradaciyaǵa ushıraǵan maydanlardı anıqlaw hám suwǵarıw sistemasın optimallastırıw imkaniyatın beredi.

Jer resursların monitoring etiwde GIS hám aralıqtan zondlaw texnologiyaların qollanıw máseleleri kóplegen jergilikli hám shet elli alımlar tárepinen úyrenilgen. Atap aytqanda, J.Jensen [1; 367-401-b] óziniń izertlewlerinde aralıqtan zondlaw maǵlıwmatları jer qatlamındaǵı ózgerislerdi anıqlawdıń eń effektiv usılı ekenligin túsindirip bergen. Onıń miynetinde, jasalma joldaslardan alınǵan infraqızıl spektrlar járdeminde topıraқтаǵı ıǵallıq hám ósimliklerdiń suw menen támiyinleniw dárejesin anıqlaw metodikası kórsetilgen. Bul Aralboyı sharayatında suwdı tejew ushın júdá zárúr. A.S. Saparov [2; 45-58-b] Aralboyı aymaǵındaǵı jerlerdiń shorlanıw dárejesin bahalawda spektral indekslerden (SI) paydalanıwdıń ilmiy tiykarların islep shıqqan. Ol óz miynetlerinde Landsat jasalma joldaslarınıń maǵlıwmatları tiykarında jerlerdiń shorlanıw kartaların dúziw arqalı awıl xojalıǵı múmkinligin kórsetip berdi.

Sonday-aq, eginlerin optimallastırıw M.A. Gulyamov [3; 112-125-b] hám basqalar GIS texnologiyaların "anıq diyqansılıq" sistemasında qollanıw arqalı mineral tóginler hám suwdı tejew múmkinshiliklerin izertlegen. Olar sanlı jer modelleriniń (DEM) jer monitoringindegi roli boyınsha zárúrli ilmiy nátiyjelerge erisken.

Izertlew jumısları Qaraqalpaqston Respublikasınıń suwǵarmalı jerleri mısasında alıp barıldı. Tiykarǵı maǵlıwmat deregi retinde Evropa kosmik agentliginiń (ESA) Sentinel-2 jasalma joldasınan alınǵan multispektrallı súwretler qollanıldı. Bul súwretler joqarı spektrallı aniqlıqqa iye bolıp, jerdiń vegetaciya jaǵdayın hám shorlanıw dárejesin dál kórsetiw imkaniyatına iye.

Maǵlıwmatlardı qayta islewde ArcGIS hám QGIS programmalıq quralları isletildi. Jerdiń biologiyalıq ónimdarlıǵın bahalaw ushın Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) formulasınan paydalanıldı:

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

Bul jerde NIR — jaqın infraqızıl nurlar, RED — qızıl nurlar spektri. Sonday-aq, topıraqtıń shorlanıwın anıqlaw ushın Salinity Index (SI) kórsetkishleri analizlendi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

GIS texnologiyalari hám kosmik monitoring nátiyjesinde tómendegi ilmiy juwmaqlar alındı:

1-suwret Landsat-8 maǵlıwmatları tiykarında jaratılǵan NDVI (vegetaciya) hám jerlerdiń shorlanıw indekseri kartası.

Vegetaciya dinamikası: NDVI indeksi analizi kórsetkenindey, izertlew alıp barılǵan maydanlardıń 28% bóliminde ósimliklerdiń rawajlanıwı júdá tómen dárejede. Bul kórsetkish tikkeley topıraqtıń shorlanıwı hám suw jetispewshiligi menen baylanıslı ekenligi anıqlandı.

Shorlanıw kartaların jaratıw: Aralıqtan zondlaw maǵlıwmatları tiykarında cıfrlı shorlanıw kartaları islep shıǵıldı. Bul kartalar jerlerdiń shorlanıw dárejesin (kúshsiz, ortasha, kúshli) 88% anıqlıqta kórsetip berdi. Dástúriy usıllar menen salıstırǵanda monitoring procesi 5-7 esege tezlestirildi.

Ekonomikalıq nátiyjeli: Sanlı monitoringdı qollanıw dástúriy dala izertlewlerine ketetuǵın tınımsız shıǵınlardı 40% ke shekem qısqartıw imkaniyatın beredi.

Ótkerilgen analizler nátiyjesinde Aralboyı aymaǵınıń sanlı elektron kartası jaratıldı. Spektral analiz járdeminde jerlerdiń jaǵdayı tómendegi kórsetkishler boyınsha klassifikaciyalandı:

Jer túri	NDVI kórsetkishi	Shorlanıw dárejesi
Suwǵarılatuǵın jerler	0.6 – 0.8	Tómen
Jaylawlar	0.2 – 0.4	Orta
Shorlaq jerler	0.0 - 0.1	Joqari

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1-keste Analizler kórsetkenindey, GIS járdeminde jerlerdiń shorlanıw dinamikasın 85-90% anıqlıq penen baqlap barıw múmkinshiligi bar.

Juwmaq hám usınıslar.

1. Aralboyı regionında jer resursların monitoring etiwde GIS hám RS texnologiyaların qollanıw — awıl xojalıgın sanlastırwdıń eń tiykarlı qádemi bolıp tabıladı. Izertlew nátiyjeleri tómendegilerdi usınıs etiwge imkan beredi:

2. Awıl xojalıgı jerleriniń turaqlı cıfrlı monitoring sistemasın jolğa qoyıw;

3. Fermer xojalıqları ushın NDVI kartaları tiykarında differenciallangan (anıq) tóginlew hám suwǵarıw rejelerin islep shıǵıw;

4. Jerlerdiń meliorativlik jaǵdayın jaqsılawda GIS maǵlıwmatlarınan qarar qabıllawshı organlar tárepinen tiykar retinde paydalanıw.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Jensen, J. R. (2007). Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective. Pearson Prentice Hall. 367-401-betler.
2. Saparov, A. B. (2022). Orolbo‘yi hududida yer monitoringini olib borishda zamonaviy texnologiyalarning o‘rni. Nukus: Bilim baspası. 45-58-betler.
3. Gulyamov, M. A. (2018). Geografik axborot tizimlari va masofadan zondlash asoslari. Toshkent: O‘qituvchi. 112-125-betler.
4. Karimov I. Aralıqtan zondlaw usılları. – Nókis, 2022.
5. Sentinel-2 User Handbook. European Space Agency (ESA), 2023.
6. GAT texnologiyaların awıl xojalıgında qollanıw boyınsha ilmiy metodikalıq qollanba. – Nókis, 2024. NIR + RED
7. Sentinel-Hub platformasınan Sentinel-2 maǵlıwmatları. [Internet deregi]: URL: <https://www.sentinel-hub.com/>
8. Earth Observing System. Aralıqtan zondlaw usılları. [Internet deregi]: URL: <https://eos.com/>